

MODALIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL E OS IMPACTOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS

Arthur Silva Araújo¹
Dante Augusto Couto Barone²
Roberto Pereira do Nascimento³

¹Doutorando em Informática na Educação – UFRGS. e-mail: arthuraraujoaraujo1@gmail.com

²Doutor em Informática – INPG. e-mail: barone@inf.ufrgs.br

³Doutorando em Informática na Educação – UFRGS. e-mail: robertotpd@gmail.com

Resumo

Durante o período de 2011 a 2016, o governo brasileiro implementou o programa Ciência sem Fronteiras (CIS), concedendo mais de 105 mil bolsas a estudantes de graduação e pós-graduação. O objetivo do programa era promover a mobilidade acadêmica internacional e fortalecer a cooperação científica com 47 países. O estudo tem como objetivo aprimorar a experiência educacional dos estudantes, identificando oportunidades de aprendizagem inovadora na formação de engenheiros com experiência curricular internacional. Este estudo explora os impactos do programa, concentrando-se na interseção entre a internacionalização do ensino superior, a formação de engenheiros e a adaptação cultural. Além de enfatizar a relevância da colaboração global para o progresso acadêmico e científico, a pesquisa busca compreender de que maneira a internacionalização contribui para a formação de engenheiros contemporâneos, considerando aspectos culturais e psicossociais. A metodologia adotada é qualitativa e bibliográfica, com uma ênfase crítica na análise da literatura existente sobre Engenharia e Internacionalização.

Palavras-Chaves: Colaboração educacional; Engenharia; Educação; Estudos Internacionais.

1. INTRODUÇÃO

No período de 2011 a 2016, o programa Ciência sem Fronteiras (CIS) foi implementado pelo governo federal brasileiro, concedendo aproximadamente 105 mil bolsas a estudantes de graduação e pós-graduação para promover a mobilidade acadêmica internacional em 47 países. Esse programa atraiu pesquisadores de diversos campos acadêmicos, estabelecendo cooperação internacional entre nações com o intuito de expandir e internacionalizar a ciência e tecnologia. A internacionalização do ensino superior e a cooperação internacional desempenham um papel fundamental no cenário educacional atual. Com o advento da globalização e avanços tecnológicos, a colaboração entre instituições de ensino superior de diferentes países tornou-se uma estratégia essencial para promover o desenvolvimento acadêmico e científico.

No contexto brasileiro, o programa Ciência sem Fronteiras (CIS) representou um marco significativo nessa direção, ao conceder um grande número de bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação. No entanto, é crucial compreender de maneira mais aprofundada os impactos desse programa e como a internacionalização do ensino superior contribui para a formação de profissionais, em particular, engenheiros contemporâneos.

A internacionalização do ensino superior não se limita apenas à aquisição de conhecimento técnico em instituições estrangeiras. Envolve também a exposição a diferentes culturas, sistemas educacionais e ambientes de aprendizado. A adaptação cultural e os aspectos psicossociais desempenham um papel vital no sucesso dos estudantes que participam da mobilidade acadêmica internacional.

Este estudo tem a finalidade de analisar a interseção entre a internacionalização do ensino superior, a formação de engenheiros e a adaptação cultural. Ao entender como esses fatores se relacionam, podemos identificar oportunidades para otimizar a experiência educacional dos estudantes, bem como o desenvolvimento de habilidades essenciais para engenheiros no mundo globalizado.

Além disso, a pesquisa visa responder a perguntas críticas sobre a aprendizagem inovadora na formação de engenheiros. Ao explorar como a internacionalização contribui para a formação de engenheiros com experiência curricular internacional, especialmente, fornecer para instituições de ensino, formuladores de políticas e profissionais da área.

O objetivo principal deste estudo é analisar o cenário de internacionalização do ensino superior no Brasil, em especial a cooperação internacional, com foco na mobilidade acadêmica entre universidades brasileiras e estrangeiras no contexto da formação de engenheiros contemporâneos.

Para obter resultados relacionados ao problema abordado neste trabalho, conduzimos uma pesquisa qualitativa, descritiva e explicativa que se concentra em aspectos socioculturais de estudantes estrangeiros. Do qual surgem algumas questões de pesquisa, incluindo: Como otimizar os benefícios educacionais da internacionalização no campo da engenharia? Quais são as contribuições da aprendizagem inovadora na formação de engenheiros com experiência curricular internacional?

2. METODOLOGIA

A pesquisa proposta é de natureza qualitativa, bibliográfica e descritiva no contexto qualitativo, do qual buscou-se compreender e interpretar fenômenos, explorando a profundidade das informações coletadas. A abordagem bibliográfica fundamenta-se na análise crítica e sistematizada da literatura já existente sobre o tema, especialmente, da Engenharia e Internacionalização, permitindo a contextualização do problema de pesquisa no contexto de aprendizagem inovadora.

A natureza descritiva, concentra-se na apresentação detalhada e minuciosa dos aspectos investigados, proporcionando uma análise aprofundada dos dados coletados por meio da revisão bibliográfica. Esse método visa proporcionar uma compreensão abrangente do fenômeno estudado, destacando sua complexidade por meio da análise de fontes bibliográficas relevantes.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A internacionalização das Instituições de Ensino Superior juntamente com os cursos de Engenharia nas mais diversas áreas de concentração, assume, neste início do século XXI, um caráter urgente e necessário para a internacionalização (CARVALHO, ARAÚJO, 2022). Nessa visão, a mobilidade acadêmica dos brasileiros durante sua trajetória acadêmica internacional, torna-se um assunto com muita discussão na sociedade, uma vez que sua finalidade é direcionar uma justificativa do porquê os sujeitos optam por deixar sua cultura para treinar em outros ambientes sociais (MASCARENHAS; DIAS, 2022).

O conceito de internacionalização vem passando por uma série de mudanças nas últimas décadas nos estudos e concentrações de engenharia, porém há consenso sobre a complexidade do conceito internacional, quando se trata da variabilidade de ações, que se referem ao processo de internacionalização neste campo (RIBEIRO, 2020). Uma visão de mudança política destacada pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura - UNESCO informa nos pontos XX e XXI que:

XX. A internacionalização do ensino superior é, acima de tudo, um reflexo da natureza universal da aprendizagem e da investigação. É reforçada pelos atuais processos de integração económica e política, bem como pela crescente necessidade de compreensão intercultural. A expansão do número de estudantes, professores e investigadores que trabalham, vivem e comunicam num contexto internacional atestam esta tendência. A considerável expansão de vários tipos de redes e outros tipos de conexão entre instituições, professores e alunos é facilitada pelo avanço contínuo das tecnologias de informação e comunicação.

XXI. A cooperação internacional deve basear-se, antes de mais, na parceria e na procura colectiva da qualidade e relevância do ensino superior. A deterioração das condições em que funcionam os institutos de ensino superior, especialmente em alguns países em desenvolvimento, exige solidariedade internacional. Neste sentido, é importante promover programas e intercâmbios que possam ajudar a reduzir os desequilíbrios existentes e facilitar o acesso à transferência de conhecimento (UNESCO, 1999, p. 17).

A mudança na internacionalização da engenharia tem, segundo Martins (2021) uma relação direta com a mobilidade dos estudantes deste curso e de outros cursos, e há países onde os subsídios públicos para o ensino superior são reduzidos, enquanto outros acrescentam salários na mobilidade para ganhos económicos (TAGLIARI, 2022).

Através da grande expansividade do ensino superior, especialmente dos interesses de cooperação internacional nos cursos de engenharia, permite-nos interpretar as mudanças ocorridas no papel da universidade, como fonte de recursos, capaz de expressar elevado crescimento na mobilidade académica dos estudantes e pesquisadores vinculados a propostas de internacionalização (MACEDO, 2020). Vários países se fortaleceram através da proposta entre a cooperação internacional das universidades e a internacionalização de estudantes de diferentes continentes.

Duas vertentes são visivelmente destacadas de acordo com Morosini (2022), são eles: internacionalização e globalização. Quando se trata do conceito de internacionalização, o ensino superior passa por uma reformulação, pois com a experiência internacional, visa a contextualização gradual do ensino superior, em que, formando os critérios de qualidade, possam responder às crises e aos desafios do mundo incerto. Globalização do futuro. Portanto, quando se trata da conceituação da globalização, esta passa a ser o agrupamento da internacionalização como um todo.

Embora o processo de internacionalização possa ser interpretado, ele é interpretado através de vários aspectos, nos quais para Lima e Santos, são eles: socioculturais, políticos, económicos e académicos, como retrato do desenvolvimento e das alianças de acordos bilaterais (mobilidade entre instituições) rompendo superar as barreiras que existem hoje, as socioculturais.

O político, já parte do envolvimento das diversas mediações dos acordos internacionais de desenvolvimento social e mútuo. O económico tem relação direta, pois diante das atuais políticas de globalização envolve uma uniformidade na e da educação, alguns exemplos são:

atração de estudantes, recursos financeiros, recursos de pesquisa, entre outros (SANTOS, 2020).

Porém, o aspecto acadêmico e a relação do ensino superior tornam o ambiente significativo, pois envolve a capacidade dos alunos de gerar conhecimento por meio de experiências internacionais, ou melhor, uma internacionalização das informações e diferentes intercontextos (LIMA, 2021). Em continuidade, dá-se frequentemente a integração de estudantes internacionais em cursos em que possa haver produção de cultura internacionalizada na universidade e nos diversos cursos, especialmente engenharia.

Encontram-se algumas conexões quanto ao processo e sistema educacional integrado na relação universitária, visando as perspectivas de internacionalização do engenheiro. Sendo um processo de pré-internacionalização, fica plenamente demonstrado que o profissional deve seguir relações propostas de acordo com as competências que emergem na vida do profissional (ALVES, 2020), são elas:

- Coordenação e gestão de projetos entre cooperações internacionais;
- Gerenciar ferramentas colaborativas;
- Acomodar processos e atividades de outras culturas;
- Transmitir conduta e postura empreendedora em ambientes internacionais;
- Fornecer soluções ordenadas para vários problemas de engenharia;
- Adaptar soluções para diferentes grupos e contextos;
- Fornecer projetos para recepção de recursos internacionais;
- Compreender os diferentes contextos dos instrumentos de propriedade intelectual no contexto internacional;
- Fornecer projetos de engenharia criativos direcionados a outras culturas;
- Entre outros...

Através dessas breves competências, sobre o engenheiro e sua prática antes da internacionalização, localiza-se uma relação na construção de um programa que traça um perfil de um engenheiro que deseja construir-se durante sua formação, ou seja, uma estrutura com uma política de mudança visa desenvolver-se de acordo com as normas defendidas pela UNESCO e pelo ensino superior (SILVA, 2020). No qual destaca a suma importância dos elementos estruturantes que devem seguir para que a internacionalização seja eficaz no processo internacional.

Face a estas competências, encontram-se também as capacidades dos licenciados das mais diversas áreas de centralização da engenharia, tais como: adquirir, capitalizar, partilhar e gerir conceitos básicos de projetos, interculturalidade e interculturalidade eficazes. Trabalho

organizacional em grupo, contribuição positiva para a realização técnica nos mais diversos segmentos, como inovação e gestão em geral, capacidade de escolher, dominar e utilizar a proposta colaborativa de gestão, posicionando a melhor técnica e comunicação para se adaptar ao cenário local e internacional contexto, visando essas competências para o organograma da empresa parceira (CECHIN, 2021).

Continuando, a competência do engenheiro como profissional completo, dará a competência efetiva para gerenciar produtos e adaptá-los nas mais diversas culturas mundiais e seus contextos, para integrar a durabilidade da dimensão no produto trabalhado e suas soluções eficazes, adaptando-se e realização de trabalhos voltados ao ecodesign para os diversos segmentos.

Além disso, Clemente (2021) informa que o surgimento de inovações entre grupos interculturais permite encontrar alguns temas, tais como: energia e sua transição, economia circular, entre vários outros temas, pensando no desenvolvimento e harmonia evolutiva da sociedade no sentido de inovar com parceria internacional, conhecendo seus contratos, propriedade intelectual, decretos e outros.

O principal objetivo entre o engenheiro e a universidade local e internacional é que este profissional seja capaz de pensar o social, o econômico e até o tecnológico, de forma ágil e responsável para que sua formação seja desafiadora entre as cooperações internacionais, como a mobilidade acadêmica as colaborações, sejam de estudantes ou de funcionários, fazem com que a dupla titulação em empresas parceiras se consolide positivamente (CECHIN, 2021).

Com isso, estabelecem-se algumas competências que o engenheiro deverá estar capacitado após uma experiência internacional, são elas:

- Conhecer amplamente o contexto nacional e internacional;
- Reunir, vincular e explorar projetos de inovação;
- Definir estratégias de gestão empresarial e relações internacionais nas empresas;
- Incorporar regras e regulamentos em diferentes níveis (local, nacional e internacional);
- Compreender o contexto histórico, sociocultural e socioeconômico, ético, político e administrativo dos países envolvidos na cooperação internacional;
- Integrar a prática linguística do país anfitrião, especialmente a língua inglesa, uma das mais faladas no mundo e em organizações nacionais e internacionais;
- Domínio do ato de comunicar com diferentes culturas;
- Entre outros...

Portanto, após essas competências, o engenheiro deve administrar e levantar evidências universitárias de acordo com suas características para que possa fortalecer a autonomia, o gerenciamento do tempo, a responsabilidade nas atividades de sua demanda, além de entender as consequências que terá ao desempenhar ou não as tarefas relacionadas com a sua gestão.

As diversas áreas da engenharia vinculadas à aprendizagem inovadora neste contexto, nos mostram que a relação entre metodologias ativas e ações e propostas executadas e implementadas são discutidas nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) para Graduação em Engenharia no âmbito da Resolução CNE/CES nº 002 /2019 de 24/04/2019, que trata no Art. 6º: “Deve ser incentivado o uso de metodologias de aprendizagem ativa, como forma de promover uma educação mais centrada no aluno”.

A Meta 4.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 – Educação de Qualidade, prevê que: “até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que possuam as competências necessárias, especialmente técnicas e profissionais, para o emprego, o trabalho digno e empreendedorismo” (ONU, 2022).

Através das DCN e dos ODS acima apresentados, o engenheiro, como um todo, está sujeito a um ensino no qual visa em uma competência diante da metodologia ativa de aprendizagem colocada como um novo plano, assumindo assim um protagonismo em sua própria aprendizagem (TAGLIARI, 2022).

Nessa visão, infere-se que a metodologia tradicional está diretamente baseada na transmissão de informações, ou melhor, centrada no professor, mas as metodologias ativas são o inverso dessa transição, pois com elas o aluno é colocado no centro do processo de ensino-aprendizagem e o conhecimento são construídos de forma colaborativa (OLIVEIRA, 2020).

Segundo Palma (2020), o modelo convencional (memorização), que se baseia no processo de aprendizagem de forma passiva, ou seja, quando se baseia na transmissão e recepção de conhecimentos fixos e acabados, são incompatíveis e insuficientes para preparar tema para atuação profissional nos diversos ramos da engenharia na atualidade.

Com isso, o modelo ideal para a formação de engenheiros hoje é aplicar satisfatoriamente as transformações e desafios atuais, condizentes com os formatos dos métodos e processos de ensino-aprendizagem empregados de forma a favorecer os atributos estipulados nas diretrizes e recomendações das associações deste profissional, estimulando a criatividade, o empreendedorismo e a aprendizagem autônoma (STOFFEL; PIEMOLINI; BARRETO; SILVA, 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Implementar Aprendizagem Baseada em Problemas - PBL nas Engenharias, com destaque para informações de Blass (2020) em que descreve a aprendizagem inovadora como uma alternativa, considerada positiva para o processo de aprendizagem e com alto índice de aprovação quando o assunto é a área cognitiva, afetiva, competências e atitudes dos engenheiros durante a sua formação, pois favorece a ligação entre a investigação e a aquisição de novas competências profissionais.

Entende-se que a cooperação internacional em diversas áreas, ou melhor, na prática educacional ou profissional, ganha destaque no envolvimento de pesquisadores de diversos países e culturas, pois por meio da cooperação em projetos ocorrem atividades como: discussão de ideias, apresentações em conferências e eventos internacionais, proposta de apresentação de pesquisas para captação de financiamento, realização conjunta de pesquisas e escritos acadêmicos para publicações entre pesquisadores (BOND; MARÍN; BEDENLIER, 2020).

Portanto, a cooperação internacional é recorrente na literatura mundial (KWIEK, 2021) quando os planos estratégicos das universidades são defendidos e estão cada vez mais associados no contexto profissional em grande parte do mundo, uma vez que possui uma visão amplamente global no contexto internacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rumo da internacionalização é decisivo, pois mesmo contando com as principais universidades públicas do país, elas ainda precisam se articular e se vincular para uma boa internacionalização entre elas. Para atender às demandas e exigências da engenharia, ela deve encontrar e promover competências aos profissionais, modificando-as no processo de ensino da engenharia. Assim, o ensino de engenharia não deve se limitar em termos de promover o conhecimento do conceito e da teoria, do pensamento reflexivo e conclusivo junto aos seus alunos.

Com isso, é importante que a internacionalização de uma universidade tenha o propósito de atuar atualmente com os alunos da instituição na cooperação internacional, fazendo propostas de cooperação em geral, publicações, parcerias e outros, como compatibilização curricular entre docentes e diferentes possibilidades de mecanismos educacionais e didático-pedagógicos.

Portanto, este trabalho conclui que as metodologias ativas não são aprovadas por unanimidade nos cursos de engenharia, mas quando possuem publicações e pesquisas nas áreas há uma grande demanda para se alinharem, uma vez que a Aprendizagem Baseada em Problemas proporciona ao professor satisfação com o ensino.

REFERÊNCIAS

ALVES, Heitor Nazaré Lemos Gonçalves Estrada. **Construção do currículo, por competência, do instituto militar de engenharia, como um projeto piloto da parte de formação militar**. 2020.

BLASS, Leandro; IRALA, Valesca Brasil. **O uso da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) como metodologia de ensino em aulas de Cálculo Numérico**. Revista de educação matemática, v. 17, p. e020035-e020035, 2020.

BOND, Melissa.; MARÍN, Victoria.;BEDENLIER, Svenja. **Colaboração Internacional no campo da Pesquisa Educacional: Um Estudo Delphi (no prelo)**. Jornal de Novas Abordagens em Pesquisa Educacional, publicado. 2020.

BRASIL. Ministro da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia**.

CARVALHO, Sabrina Borges Ramos de; ARAÚJO, Geraldino Carneiro de. **Gestão da internacionalização das instituições de ensino superior**. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 25, p. 113-131, 2020.

CECHIN, Marizete Righi.; PILATTI, Luiz. Alberto.; RAMOND, Bruno.; DO NASCIMENTO, Décio. Estevão do Nascimento. **A Contribuição dos Programas Brafitec e Engenheiro 3I para o aperfeiçoamento da Internacionalização da Universidade**. Educação em Revista, v. 37, 2021.

CLEMENTE, Fabiane Aparecida Santos; MOROSINI, Marília Costa. **Apontamentos sobre competências interculturais na educação superior**. Revista Internacional de Educação Superior, 2021.

OLIVEIRA, Leonam Costa. **Percepções discentes sobre a aprendizagem baseada em problemas: uma ressignificação do papel docente e do processo de ensino-aprendizagem**. 2020. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, University of São Paulo, São Paulo, 2020.

DE LEMOS, Karyn Liane Teixeira; LACHINI, Deborah Gomes. **O sentido e o papel do ateliê na educação infantil: a experiência das escolas Reggio Emilia**. Caderno Intersaberes, v. 10, n. 29, p. 210-228, 2021.

LIMA, Ruy. Ferreira. **Papel das casas de cultura estrangeira na implementação de políticas linguísticas no processo de internacionalização da Universidade Federal do Ceará**. 2021.

MACEDO, Victor Miguel Castillo. **As pontes de florestas e madeiras: reflexões a partir de um campo com engenheiros florestais moçambicanos e brasileiros**. Mediações-Revista de Ciências Sociais, p. 44-63, 2020.

MARTINS, Carlos Benedito. **Reconfiguração do ensino superior em tempos de globalização**. Educação & Sociedade, v. 42, 2021.

MASCARENHAS, Higor Alexandre; DIAS, Thiago Magela. **Análise da mobilidade acadêmica brasileira com ênfase na internacionalização e intensidade de relações**. Em Questão, p. 120243-120243, 2022.

MOROSINI, Marília. **Guia para a internacionalização universitária**. Editora da PUCRS, 2022.

PALMA, Ernani Sales. **Aplicação de metodologia ativa de aprendizado em combinação com a ferramenta Moodle no Ensino de Mecânica dos materiais do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMG**. Revista de Ensino de Engenharia, v. 39, 2020.

RIBEIRO, José Antonio Bicca. **Experiências acadêmicas no exterior: as contribuições da mobilidade acadêmica internacional para a formação estudantil.** Orientadora: Mariângela da Rosa Afonso. 2020. 252f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Escola Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020.

SANTOS FILHO, José Camilo dos. **Internacionalização da educação superior: redefinições, justificativas e estratégias.** Série-Estudos, v. 25, n. 53, p. 11-34, 2020.

SILVA, Valério Sednei da. **O perfil do engenheiro gerente de projetos: estudo de caso em empresa Catarinense.** Engenharia Civil-Pedra Branca, 2020.

TAGLIARI, Clarissa. **Expansão do ensino lucrativo e retração das instituições sem fins lucrativos no ensino superior brasileiro.** Plural, v. 29, n. 01, p. 36-59, 2022.

ONU BRASIL. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. **Nações Unidas Brasil.** 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 15 fev. 2024.

UNESCO. **Política de mudança e desenvolvimento no ensino superior.** Rio de Janeiro: Garamond, 1999. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129768>>. Acesso em: 19 fev. 2023.